

ISSN: 2181-1040
DOI: 10.26739/2181-1040
tadqiqot.uz/renaissance

JCAR

**JOURNAL OF CENTRAL
ASIAN RENAISSANCE**

**VOLUME 5 |
ISSUE 2**

2024

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 5, СОН 2

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE
VOLUME 5, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

МАДАЕВА ШАҲНОЗА ОМОНУЛЛАЕВНА

фалсафа фанлари доктори, профессор
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ЮСУПОВА ДИЛДОРА ДИЛШАТОВНА

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент Мирзо
Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ХОЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕСАНСИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ВА ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖУРНАЛИ ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ўзбекистон Миллий университети ректори,
профессор (Ўзбекистон)

ҲАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Ўзбекистон Фанлар академияси, Ўзбекистон Бадий
академияси академиги, санъатшунослик фанлари
доктори, профессор (Ўзбекистон)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

Индиана университети ЕвроОсиё тадқиқотлари
маркази профессори, тарих фанлари доктори (АҚШ)

ЖЎРАЕВ НАРЗУЛЛА ҚОСИМОВИЧ

ISFT professori, siyosiy fanlar doktori (O'zbekiston)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
қошидаги "Фалсафа" илмий марказ раҳбари,
фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИСЛОМОВ ЗОҲИДЖОН МАҲМУДОВИЧ

Ўзбекистон Халқаро ислом академияси илмий
ва инновация ишлари бўйича проректори,
филология фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

КЛЭР РООСИЕН

Йел университети Славян тиллари ва адабиётлари
кафедраси PhD доктори (АҚШ)

АНТонио Алонсо Маркос

Сан Пабло номидаги CEU университети
профессори (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ҲАКИМОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги
Ўзбекистон Миллий университети
халқаро ишлар бўйича проректори,
филология фанлари доктори,
профессор (Ўзбекистон)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

Хофстра университети профессори,
тарих фанлари доктори (АҚШ)

ГАБИТОВ ТУРСУН ҲАФИЗОВИЧ

Ал Форобий номидаги Қозоғистон Миллий университети
профессори, фалсафа фанлари доктори (Қозоғистон)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХЎЖАМҚУЛОВНА

Анджон давлат университети "Фалсафа" кафедраси
муdiri, фалсафа фанлари доктори, профессор. (Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

Наманган муҳандислик-технология институти профессор,
фалсафа фанлари доктори (Ўзбекистон)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навоий давлат педагогика институти
фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИНАКОВ КОМИЛЖОН ҚОДИРЖОНОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий
университети доценти, педагогика фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
доценти, фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

ДЖЎРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
доц.в.б., фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

Наманган давлат университети доценти, социология
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

РЎЗИБОВЕВ ДОСТОНБЕК ДИЛМУРОД ЎҒЛИ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
PhD докторанти (Ўзбекистон)

Дизайн-саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

МАДАЕВА ШАХНОЗА АМАНУЛЛАЕВНА

доктор философских наук, профессор

Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Заместитель главного редактора:

ЮСУПОВА ДИЛЬДОРА ДИЛЬШАТОВНА

доктор философии (PhD), по философским наукам, доцент
Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Заместитель главного редактора:

ХОДЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

доктор философских наук (PhD), Национальный
университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ЖУРНАЛА РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ректор Национального университета Узбекистана,
профессор (Узбекистан)

ХАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Академия наук Узбекистана,
академик Академии художеств Узбекистана,
доктор искусствоведения, профессор (Узбекистан)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

профессор Центра Евразийских исследований
Университета Индианы, доктор исторических наук (США)

ДЖУРАЕВ НАРЗУЛЛА КАСИМОВИЧ

Профессор ISFT института,
доктор политических наук (Узбекистан)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

руководитель Научного центра «Философия» при
Национальном Университете Узбекистана имени Мирзо
Улугбека, доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИСЛОМОВ ЗОХИДЖОН МАХМУДОВИЧ

проректор по научным исследованиям и инновациям
Международной исламской академии Узбекистана,
доктор филологических наук, профессор (Узбекистан)

КЛЭР РООСИЕН

PhD доктор кафедры
Славянских языков и литературы
Йельского университета (США)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

профессор Университета
CEU имени Сан Пабло (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ХАКИМОВНА

проректор по международным связям
Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор филологических наук,
профессор (Узбекистан)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

профессор Университета Хофстра,
доктор исторических наук (США)

ГАБИТОВ ТУРСУН ХАФИЗОВИЧ

профессор кафедры религиоведения и культурологии
Казахского Национального Университета имени Аль-Фараби,
доктор философских наук (Казахстан)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХОДЖАМКУЛОВНА

заведующая кафедрой «Философия» Андижанского
государственного университета, кандидат
философских наук, профессор. (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

профессор Наманганского инженерно-технологического
института, доктор философских наук (Узбекистан)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навоийского государственного педагогического института,
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИНАКОВ КАМИЛЖОН КАДЫРЖАНОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии (PhD)
по педагогическим наукам (Узбекистан)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

ДЖУРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

и.о. доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

доцент Наманганского государственного университета, доктора
философии (PhD) по социологическим наукам (Узбекистан)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Национального Университета Узбекистана имени Мирзо
Улугбека, доктор философии по философским наукам (PhD)
(Узбекистан)

РЎЗИБОВЕВ ДОСТОНБЕК ДИЛМУРОД ЎҒЛИ

докторант кафедры Философии и логики Национального
Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека (Узбекистан)

Дизайн-верстка: Хуршид Мирзахмедов

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

MADAEVA SHAKHNOZA AMANULLAEVNA

Doctor of Philosophical Sciences (DSc), Professor
The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Deputy Chief Editor:

YUSUPOVA DILDORA DILSHATOVNA

Doctor of Philosophy (PhD), in Philosophical Sciences,
Docent of National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Deputy Chief Editor:

KHODZHIEV TUNIS NURKOSIMOVICH

Doctor of Philosophy (PhD), National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD OF THE SCIENTIFIC-THEORETICAL AND SOCIO-PHILOSOPHICAL JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

MADJIDOV INOM URUSHEVICH

Rector NUUZ, Professor (Uzbekistan)

KHAKIMOV AKBAR ABDULLAEVICH

Academy of Sciences of Uzbekistan,
Academician of the Academy of
Arts of Uzbekistan, Doctor of
Art History, Professor (Uzbekistan)

MARIANNE KAMP RUTZ

Professor of the Center for Eurasian Studies
at Indiana University, Doctor of History (USA)

DJURAEV NARZULLA KASIMOVICH

Professor of the ISFT Institute,
Doctor of Political Sciences (Uzbekistan).

MAKHMUDOVA GULI TILABOVNA

Head of the Scientific Center "Philosophy"
at the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, Doctor of
Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

ISLAMOV ZOHIDJON MAKHMUDOVICH

Vice-Rector for Research and Innovation of the
International Islamic Academy of Uzbekistan,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

CLAIRE ROOSIEN

Department of Slavic Languages and Literature
of the Yale University, PhD (USA)

ANTONIO ALONSO MARCOS

Professor of the University of CEU
named after San Pablo (Spain)

SHIRINOVA RAIMA KHAKIMOVNA

Vice-Rector for International Affairs of the National
University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

KARIMOV ELYOR ERIKOVICH

Professor of the Hofstra University,
Doctor of Historical Sciences (USA)

GABITOV TURSUN KHAFIZOVICH

Professor of the Al-Farabi Kazakh National University,
Doctor of Philosophical Sciences (Kazakhstan)

YULDASHEVA FARIDA KHOJAMKULOVNA

the head of the "Philosophy" department of Andijan
State University, DCs, professor. (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV ABDIRASHID MAMASIDIKOVICH

Professor of the Namangan Institute of Engineering
and Technology, Doctor of Philosophical Sciences (Uzbekistan)

SAFAROVA NIGORA OLIMOVNA

the Nava'i State Pedagogical Institute, Doctor
of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

INAKOV KOMILJON KODIRJONOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

TOSHOV KHURSHID ILKHOMOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

JURAEVA NIGORA AVAZOVNA

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, (PhD) (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV KHURSHID ABDIRASHIDOVICH

Associate Professor of Namangan State University,
Doctor of Philosophy (PhD) on
Sociological Sciences (Uzbekistan)

SHUKUROV AKMAL SHAROFVICH

The National University of Uzbekistan named
after Mirzo Ulugbek, PhD (Uzbekistan)

RO'ZIBOEV DOSTONBEK DILMUROD O'G'LI

doctoral student of the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, (Uzbekistan)

Design-pagemaker: Khurshid Mirzakhmedov

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Хакимов Назар Хакимович РЕФОРМИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	7
2. Madaliyeva Oysara Rustamovna ALISHER NAVOIY “BADOYI AL-BIDOYA” SI – FORS KLASSIK DEVONCHILIGI AN’ANASIGA ILK MUNOSIB JAVOB.....	14
3. Bekpo‘latov Ulug‘bek Rahmatulla og‘li IJTIMOIY BORLIQ TUZILISHINING DISSIMMETRIK PARADIGMASI.....	28
4. Yusupova Dildora Dilshatovna O‘ZBEKISTONDA DESEKULYARIZATSIYA JARAYONLARI VA UNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	36
5. Toshov Xurshid Ilhomovich ONGNI MANIPULYATSIYALASH FENOMENINI TADQIQ ETISH METODOLOGIK YONDASHUVLARINING EVOLYUTSIYASI.....	42
6. Xojiev Tunis Nurkosimovich IJTIMOIY RIVOJLANISHGA OID ZAMONAVIY KONSEPSIYALAR TAHLILI.....	51
7. Shukurov Akmal Sharofovich GLOBALLASHUV DAVRIDA O‘ZBEK VA BELORUS YOSHLARI DUNYOQARASHI VA UNGA TA’SIR QILUVCHI OMILLARNING QIYOSIY TAHLILI.....	60
8. Fozilov G‘olibjon Nabijonovich DAHOLIK FENOMENINING IJTIMOIY-FALSAFIY TAHLILI.....	67
9. Ubaidullayev Islomjon Abdullayevich SOCIO-PHILOSOPHICAL INTERPRETATION OF TODAY’S WORLD GEOECONOMIC AND GEOPOLITICAL LANDSCAPE.....	73
10. Tillaxo‘jayeva Sevaraxon Fazliddinxo‘ja qizi O‘ZBEK XALQ ERTAKLARIDA EZGULIK VA YOVUZLIKNING ARGUMENTLANISHI...81	81
11. Boyxonov Sh.M. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY MAJLISI QONUNCHILIK PALATASI DEPUTATLIK SO‘ROVINING IJTIMOIY-FALSAFIY TAHLILI.....	88
12. Ubaydullayeva Mohisadaf Sunnatilla qizi “ALVON GUL YOKI SOHIBJAMOL VA MAXLUQ” SPEKTAKLI TAHLILI.....	94

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

ISSN: 2181-1040

www.tadqiqot.uz

Yusupova Dildora Dilshatovna

Mirzo Ulugʻbek nomidagi Oʻzbekiston Milliy universiteti dotsenti
falsafa fanlari boʻyicha (PhD), dotsent
Email: yu.dildora@list.ru

**OʻZBEKISTONDA DESEKULARIZATSIYA JARAYONLARI VA UNING OʻZIGA XOS
XUSUSIYATLARI**

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14325775>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada muallif bugungi kunda modernizatsiya jarayonlarining jadallashuvi dunyoviylik va diniylik oʻrtasidagi muvozanatga taʼsir oʻtkazib, ularni qarama-qarshi qoʻyish holatlariga olib kelayotganligi, xususan, dunyoviy davlatlarda diniy bagʻrikenglik tamoyillari jangari guruhlar tomonidan suiisteʼmol qilinib, aholi orasida fitna uygʻotish va davlat siyosatiga ishonchsizlik paydo qilishga urinishlar kuzatilayotganligiga eʼtibor qaratadi. Shuningdek, sekulyarizatsiya va desekulyarizatsiyaning oʻziga xos va bir-biridan farqli jihatlari tarix falsafasi nuqtayi nazaridan yoritib beriladi. Maqolada Oʻzbekistonning oʻtish davrida sodir boʻlgan din omili bilan bogʻliq boʻlgan jarayonlar, davlat va din munosabatlari, dunyoviy davlatlar oldida diniylik va dunyoviylik oʻrtasidagi muvozanatni taʼminlash masalalari tahlil qilinadi.

Kalit soʻzlar: Oʻzbekiston, davlat, din, dunyoviy davlat, diniylik, dunyoviylik, bagʻrikenglik, sekulyarizatsiya, desekulyarizatsiya.

Yusupova Dildora Dilshatovna

Associate Professor at the National University Uzbekistan of
named after Mirzo Ulugbek
Doctor of Philosophy (PhD)
Email: yu.dildora@list.ru

**DESEKULARIZATION PROCESSES IN UZBEKISTAN AND THEIR DISTINCTIVE
FEATURES**

ABSTRACT

In this article, the author emphasizes that the intensification of modernization processes today is affecting the balance between secularism and religiosity, leading to situations of confrontation between them. Specifically, in secular states, militant groups are exploiting the principles of religious tolerance, attempting to incite discord among the population and create distrust towards state policies. The article also elucidates the unique and distinctive aspects of secularization and desecularization from the perspective of the philosophy of history. It analyzes the processes related to the religious factor that occurred in Uzbekistan during the transition period, the relationship between state and religion, and the challenges secular states face in maintaining a balance between religiosity and secularism.

Keywords: Uzbekistan, state, religion, secular state, religiousness, secularism, tolerance, secularization, desecularization.

Юсупова Дилдора Дильшатовна
Доцент Национального университета
Узбекистана имени Мирзо Улугбека
кандидат философских наук (PhD), доцент
Email: yu.dildora@list.ru

ПРОЦЕССЫ ДЕСЕКУЛЯРИЗАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье автор показывает, что ускорение модернизационных процессов влияет на баланс между секуляризмом и религиозностью и приводит к их противостоянию, в частности, принципы религиозной толерантности в светских странах злоупотребляются воинствующими группировками, разжигая смуту среди населения и акцентируется внимание на попытки вызвать недоверие к государственной политике. Также с точки зрения философии истории освещаются своеобразные особенности и различные аспекты секуляризации и десекуляризации. В статье анализируются процессы, связанные с религиозным фактором, происходившие в переходный период Узбекистана, взаимоотношения религии и государства, а также анализируются вопросы поддержания баланса между религиозностью и светскостью перед светскими государствами.

Ключевые слова: Узбекистан, государство, религия, светское государство, религиозность, секуляризм, толерантность, секуляризация, десекуляризация.

Kirish va dolzarbli. Bugungi kunda butun dunyoda modernizatsiya jarayonlarining keskin rivojlanib borayotganligi, davlat va din o'rtasidagi munosabatlarda muvozanatning buzilishiga hamda dunyoviylik va diniylik tendensiyalarini bir-biriga qarama-qarshi qo'yilishiga sabab bo'lmoqda. Bunday tendensiyalarning mavjudligi esa, dunyoviy davlatlar oldiga dunyoviylik va diniylik o'rtasidagi muvozanatni saqlash masalalarini bugungi kun zarurati sifatida ko'ndalang qo'ymoqda. Chunki, dinni niqob qilib olgan jangari guruhlar dunyoviy davlatlarda hukm surayotgan diniy bag'rikenglik tamoyillariga ustalik bilan zarba berib, o'z manfur maqsadlarini aholi o'rtasida fitna uyg'otish va davlat siyosatiga shubha paydo qilish bilan xavf tug'dirmoqda. Ayniqsa, dunyoviy davlatlarning diniy bag'rikenglik bilan bog'liq qonunlari asosida diniy tashkilotlar sifatida ro'yxatdan o'tib, o'z maqsadlarini niqoblashlari bunday din niqobi ostidagi guruhlarining asl maqsadlarini tezda ilg'ay olmaslikka olib kelmoqda. Natijada esa, aholi o'rtasida toqatsizlik, aqidaparastlik, mutaassiblik, radikallashuv kabi illatlar davlatlarning ijtimoiy-siyosiy hayotida beqarorliklarni keltirib chiqarmoqda.

Metodlar va o'rganilganlik darajasi. Ushbu mavzuni tadqiq qilishda tarix falsafasi, komparativistika, mantiqiylik kabi metodlardan foydalanilgan. Shuningdek, mavzuni o'rganishda rossiyalik olimlardan A.Shishkov, Ye.Galkina, B.Koybayev, G.Lebedeva, A.Davidenkova, o'zbekistonlik olimlardan J.Karimov, D.Kamilov, X.Doniyorov, Sh.Kimsanbayevalarning tadqiqot ishlari tahlil qilingan.

Asosiy qism. Ma'lumki, Sovet Ittifoqining qulashi bir qancha ko'p millatli davlatlarning mustaqillikka erishishiga olib keldi. Biroq, bu jarayon barcha davlatlarda ham tinch o'tmadi. Ayrim davlatlarda millatlararo ziddiyatlar avj oldi, ba'zi mamlakatlarda esa diniy radikalizmning urchishi kuzatildi. Xususan, Markaziy Osiyo mintaqasida geosiyosiy vaziyat keskin o'zgardi. Yangi mustaqil davlatlarda sobiq Ittifoqning mafkuraviy bo'shlig'i hosil bo'lib, bu bo'shliqni turli xil yot g'oyalar egallay boshladi. Bunday sharoitlarda chet el ta'sirining kuchayishi, ichki ziddiyatlar va radikallashuvning kuchayishi kuzatildi. Natijada, bu davlatlar o'z mustaqilligini mustahkamlashda qator muammolarga duch keldilar.

Xususan, ayrim tarixchi olimlar mintaqaga ekstremistik g'oyalar XX asrning 70-80 yillaridan boshlab besh bosqichda kirib kelganini ta'kidlaydilar:

Birinchi bosqich 1970-1985 yillarni o'z ichiga olib, uzoq davom etgan ateistik siyosat natijasida, aholi orasida dinga bo'lgan munosabatining susayishi kabi holatlarni ayrim ulamolar

islomga nisbatan qilingan tahdid deb hisoblab, sovet davrida ham islomiy jamiyat tuzish, orqali mavjud muammolarning siyosiy yechimini hal qilish mumkin degan xulosaga kela boshlagan edilar...

Ikkinchi bosqich 1985-1989 yillarni o'z ichiga olib, ittifoqida «Qayta qurish» davrida jamiyatni demokratlashtirish va oshkoralik shiori e'lon qilinishi bilan bog'liq bo'ldi. Ayniqsa, «salafiyalar» harakatining «bid'at» tushunchasi, tasavvuf tariqatlari, qabrlarni ziyorat qilish, ular ustiga belgi – qabrtosh qo'yish, o'tganlar ruhiga Qur'onni tilovat qilish, musiqa, teatr va tasviriy san'at, va tug'ilgan kunni nishonlash kabi masalalardagi qarashlari musulmon aholisi o'rtasida turli ixtiloflarni keltirib chiqardi. Bu harakat tarafdorlari tomonidan dastlab, hanafiyalar bilan olib borilgan munozaralari asta-sekinlik bilan ochiq qarshilik va zo'rlik ishlatish yo'liga o'tdi...

Uchinchi bosqich 1989-1993 yillarni o'z ichiga olib, O'zbekistonda islomiy harakatlarning kuchayishi bilan xarakterlanadi. Mazkur davrda mutaassib guruhlar ko'p yillar mobaynida birinchi marta ochiqdan-ochiq talablar bilan siyosiy maydonga chiqdilar hamda diniy hayotga aloqador masalalarni mustaqil ravishda yechishga intildilar. Ayrim tadqiqotchilar bu davrni «Qizil islom inqilobi» deb ham ataydilar. Oshkoralikni avj olishi hamda aholiga diniy erkinliklar berilishi natijasida aqidaparast oqimlarga moyil ba'zi rasmiy imom-xatiblar musulmonlar orasida ixtiloflar chiqara boshladi...

To'rtinchi bosqich 1993-1999 yillarni o'z ichiga olib, aholini maxfiy faoliyat asosida islomlashtirishga urinish davri hisoblanadi. Ular ko'proq yoshlar va ayollarni jalb qilish orqali, hayotiy tajribasi yo'q, dinning haqiqiy mohiyatini tushunmagan, radikal g'oyalarga tezroq beriladigan yoshlarga «Agar shu tashkilotga kirsang, sen millat, islom dini va insoniyatning xaloskoriga aylanasan» degan, fikrlarni singdirishga harakat qila boshladilar...

Beshinchi bosqich 1999 yildan hozirgacha bo'lgan davrni o'z ichiga olib, qo'poruvchilik – terrorchilik faoliyatiga o'tganligi bilan xarakterlanadi. Bu bosqichda ayollar qanoti faoliyati kuchaytirilib, hatto o'zlarini portlatib, o'ldirish darajasigacha olib borildi [1, – B. 119-122].

Yuqorida keltirilgan bosqichlardan kelib chiqib, dinning jamiyatdagi rolining qayta tiklanishi zamonaviy jamiyatning muhim tendensiyalaridan biri ekanligi ma'lum bo'ladi. Xususan, sekulyarizatsiya jarayoni davomida o'tish davrida mavjud bo'lgan g'oyalardan qoniqmagan mamlakatlarda diniy tuyg'ularning kuchayishi kuzatildi. Bundan tashqari, dinni siyosatning asosiy omiliga aylantirishga bo'lgan urinishlar ham bo'ldi. Natijada, din va siyosat bir-biriga yaqinlashib, parallel chiziqda harakat qila boshladi.

Xo'sh, bu jarayonga qanday omillar sabab bo'ldi? Din va siyosatning birlashishiga nimalar turtki berdi? Bu savollarga javob topish hozirgi kunda har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Chunki, bu savollarga javob berish orqali biz nafaqat mavjud muammolarni aniqlaymiz, balki ularning yechimlarini ham topishimiz mumkin. Bundan tashqari, kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tahdidlarni oldindan ko'ra olamiz.

O'zbekistonning o'tish davridagi jarayonida dindorlikning qayta tiklanishiga sabab bo'lgan holatlar quyidagilarda namoyon bo'ladi:

1. *SSSR bilan AQSh o'rtasida uzoq vaqt davom etgan mafkuraviy kurash*: Sovuq urush davridagi mafkuraviy kurash O'zbekistondagi jamiyatning ma'naviy-ruhiy holatiga ta'sir ko'rsatdi. Sovet mafkurasini hukmronligi tugaganidan keyin, yangidan shakllanayotgan jamiyatda eski mafkura o'rnini to'ldirish zarurati paydo bo'ldi.

2. *Jamiyat hayotida paydo bo'lgan mafkuraviy bo'shliq*: Sovet Ittifoqi tarqalgandan so'ng, jamiyatdagi mafkuraviy bo'shliq diniy g'oyalar va an'analarga qaytishga sabab bo'ldi. Insonlar o'z ma'naviy ehtiyojlarini qondirish uchun dinga murojaat qilishdi.

3. *Mafkuraviy bo'shliq din niqobi ostidagi mutaassib shaxslar tomonidan to'ldirilishi*: Mafkuraviy bo'shliqni ko'plab mutaassib guruhlar o'z g'oyalarini tarqatish va aholini ta'sir ostiga olish uchun foydalanishga harakat qilishdi. Bunday shaxslar jamiyatdagi mavjud bo'shliqdan foydalanib, o'zlarining qarashlarini singdirishga urindi.

4. *Dinning, ba'zi "siyosat"chilar hamda din niqobi ostidagi mutaassib shaxslar qo'lida yangi mafkuraviy qurolga aylanishi*: Mutaassib shaxslar va ayrim siyosiy kuchlar dinni o'zlarining maqsadlari uchun yangi mafkuraviy qurol sifatida qo'llashdi. Bu esa o'z navbatida dindorlikning keng tarqalishiga olib keldi.

Xullas, o'tish davrida din omilining o'rni keskin oshishi natijasida O'zbekistonda ham desekulyarizatsiya jarayoni vujudga keldi. Desekulyarizatsiya jarayoni sekulyarizatsiya jarayoniga qarshi qaratilgan jarayon bo'lib, unda jamiyat va davlat hayotida din omili birinchi o'ringa chiqishga intiladi. Shu bois, "dunyoning ko'plab mintaqalarida dinning tiklanish jarayoni "desekulyarizatsiya" deb atala boshlandi" [2, – S. 175].

Darhaqiqat, "Sekulyarizm" va "desekulyarizm" tendensiyalari XX asrning oxirida va XXI asrning boshida bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan tendensiyalar sifatida maydonga chiqdi. Bu jarayonlar, ayniqsa, O'zbekistonning o'tish davrida yaqqol ko'zga tashlanib, uning ijtimoiy va siyosiy hayotiga jiddiy ta'sir ko'rsatdi.

"Sekulyarizm" dunyoviy, ya'ni din davlatdan ajratilgan va uning siyosatga aralashuviga yo'l qo'yilmaydigan davlat sifatida o'zini namoyon qiladi. Sovet davrida O'zbekistonda ham aynan shu jarayon kuzatilgan edi. Ammo, SSSR parchalanganidan so'ng, ko'plab postsovet mamlakatlarida, shu jumladan O'zbekistonda ham, "desekulyarizatsiya", ya'ni dinning yana jamiyat hayotiga qaytish jarayoni kuzatildi.

"Desekulyarizatsiya – bu sekulyarizatsiyaga qarshi jarayon, bu jarayonda din avvalgi yoki unga hamroh bo'lgan sekulyarizatsiya jarayonlariga javoban butun jamiyatga ta'sirini tiklaydi" [3, – C. 165].

"Desekulyarizatsiya" deb nomlangan jarayon aslida sekulyarlashuv tadrijiy ta'siri natijasida muhim ahamiyat kasb etib borayotgan vijdon erkinligining amalda o'z aksini topishi bilan bog'liq jarayonning ajralmas qismidir" [4, - B. 34.]. Shuningdek, desekulyarizatsiya vaziyatida din davlatga yanada yaqinlashishi va diniy qoidalar davlat siyosatiga ta'sir qilishi mumkin.

Sovet Ittifoqi parchalanganidan keyin, Markaziy Osiyoda islomning qayta tiklanishi va desekulyarizatsiya jarayonlari haqiqatan ham ko'pchilik e'tiborini o'ziga jalb qildi. O'zbekistonda islom asosiy mafkuraviy kuchga aylanishi va uning siyosiy maqsadlarda foydalanilishi bilan bog'liq muammolar shunchalik jiddiylashdiki, dunyoviy davlat prinsiplari va mamlakatning barqarorligiga tahdidlar paydo bo'ldi. Shu bois, davlat siyosatchilari va tadqiqotchilar islomiy tendensiyalarning ijobiy va salbiy jihatlari yaxshi tahlil qilishga va ko'p sonli jamoatchilikni diniy ekstremizmga qarshi ogohlantirishga harakat qilishdi.

Ayniqsa, aholini uzoq vaqtlar mobaynida dindan uzoq ushlanilishi O'zbekistonda desekulyarizatsiya jarayonini paydo qildi. Desekulyarizatsiya jarayoni tufayli davlat va din masalalarida bir qator ziddiyatlar vujudga keldi. Bu holatda sekulyarizatsiya va desekulyarizatsiya o'zaro jarayonlari to'qnashdi. O'zbekistondagi desekulyarizatsiya jarayoni juda murakkablik va ko'p qirralik kasb etdi. Sovet davridagi sekulyarizatsiya siyosati aholini dindan yiroq tutishga uringan bo'lsa, mustaqillikdan so'ng din yana jamiyat hayotida muhim rol o'ynashni boshladi. Biroq, bu jarayonda dinning jadal tiklanishi va unga bo'lgan qiziqishning ortishi bilan birga, turli radikal guruhlarning ta'siri kuchayishi ehtimoli ham yuzaga keldi.

Dinning qaytishi jarayonidagi asosiy muammolardan biri, aholining, xususan, yoshlarning, diniy bilimsizligi bo'ldi. Natijada, ayrim yoshlarda radikalizmga moyillikning ortishi kuzatildi. O'zbek jamiyatida bugungi kunda ham radikal ruhdagi guruhlarning ta'siri ostida qolish xavfi mavjud bo'lib, bu yoshlarni o'z vataniga nisbatan xiyonatkorona munosabatda bo'lishga undashi mumkin. Shuningdek, ayrim yoshlar xorijga chiqib, qaytib kelganida, radikal g'oyalar ta'siri ostida qolib, O'zbekistondagi jamiyat uchun xavfli bo'lgan buzg'unchi faoliyat bilan shug'ullanishi ehtimoli ham bor. Bu, albatta, jamiyat va davlat uchun jiddiy xavfdir.

Bu muammolarni hal etish uchun sekulyarizatsiya va desekulyarizatsiya tendensiyalari o'rtasida muvozanatni topish, dunyoviy bilimlarni kuchaytirish, diniy ma'rifatni targ'ib qilish va jamiyatda kosmopolitizmning salbiy ta'sirlarini kamaytirishga yo'naltirilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish zarur.

Aks holda, jamiyat fuqarolari ongida diniy ilmlarning noto'g'ri egallanishi jamiyatning ijtimoiy-siyosiy hayotida radikal desekulyarizatsiyaga olib kelishi mumkin. Bu holatda din, davlat siyosatiga qarshi qo'yilib, buzib talqin qilinganida, ekstremistik yoki terroristik tus olgan voqealar yuzaga keladi.

O‘zbekistonda, ayniqsa mustaqillik yillarida, desekulyarizatsiyaning radikal holati kuzatilgan bo‘lsa-da, hozirgi kunda mo‘tadillik holati hukmron. Ammo diniylashish dinamikasining o‘shishi bilan desekulyarizatsiyaning mo‘tadilligi vaqtinchalik holat bo‘lib, kelajakda radikallashish bilan o‘rin almashishi ham mumkin. Shu bois, Markaziy Osiyoda, jumladan O‘zbekistonda ham, fundamentalizmga va dinga qaytish ehtiyoji doimo mavjud bo‘lib, bu jarayonlar jamiyat hayotiga hamisha xavf tug‘diradigan omil sifatida saqlanib qolaverishi tabiiydir.

Umumiy qilib aytganda, desekulyarizatsiya jarayoni ikki xil ko‘rinish kasb etadi. Xususan, agar davlat va din o‘rtasida muvozanat saqlanib qolsa va diniy konfessiyalar o‘rtasida bag‘rikenglik tamoyili hukm sursa, bunday jarayon mo‘tadil desekulyarizatsiya deyiladi. Biroq aksincha, jamiyat va davlat o‘rtasidagi munosabatlarda din omili bilan bog‘liq bo‘lgan munosabatlar siyosiy tus olib ketib, ekstremistik va terroristik holatlar kuzatilsa, bunday jarayon radikal desekulyarizatsiya deyiladi. Xususan, desekulyarizatsiya jarayonining ikkala holatida ham din asosiy o‘rin egallashi namoyon bo‘ladi. Ya‘ni, dinga bo‘lgan munosabatning holatidan kelib chiqib, desekulyarizatsiya turlari namoyon bo‘ladi. Bunda, davlat asosiy yetakchilik pozitsiyasini egallasa, mo‘tadil desekulyarizatsiya jarayoni saqlanib qoladi. Natijada esa, davlat dindan xavfsiramaydi, balki uning chegaralarini huquqiy normalar bilan belgilash orqali o‘z siyosatini davom ettiraveradi. Agar buning aksi bo‘lsa, bunday holda dinga mutaassibona yondashuv paydo bo‘lib, davlatning siyosatiga qarshi radikal kuchlar birlashib hokimiyat tepasiga kelishga intiladi.

Umuman olganda, dunyo miqyosida dinning siyosiy maqsadlar uchun foydalanilishi desekulyarizatsiya jarayoni bilan yaqindan bog‘liq holda namoyon bo‘ladi. Desekulyarizatsiya jarayoni davomida jamiyatlarda dinning jamiyat va davlat hayotidagi roli yanada kuchayib, uning siyosiy ta‘siri ham oshadi. Shu holatda dindan foydalanish siyosatchilar va boshqa manfaatli guruhlar uchun omma ongini yo‘naltirish, o‘zlarining g‘oya va maqsadlarini qo‘llab-quvvatlash vositasiga aylanadi.

Bu jarayon turli mamlakatlarda turlicha ko‘rinishlarda aks etadi. Masalan, ayrim mamlakatlarda din davlat siyosatida markaziy o‘rin tutadi, ayrimlarida esa dindan mafkuraviy qurol sifatida foydalaniladi. Har ikki holatda ham dinning ijtimoiy va siyosiy ta‘siri kuchayib, uning omma o‘rtasidagi o‘rni yanada mustahkamlanadi.

O‘zbekistonda ham desekulyarizatsiyaning tarqalishi va rivojlanishiga kishilar hayotida dinning hamisha mavjudligi sabab bo‘lgan bo‘lsa, uning faollashuviga esa, asosida din omili mavjud bo‘lgan nizolar sabab bo‘ldi.

Din omili bilan bog‘liq nizolar negizida esa, ko‘pincha dinga bo‘lgan ehtiyoj yotadi. “...agar insonga o‘zining ma‘naviy va moddiy ehtiyojlarini qondirishga qonuniy yo‘l bilan sharoit yaratib berilmasa, u o‘zining ehtiyojlarini noqonuniy yo‘l bilan bo‘lsada qondirishga harakat qilishi tabiiydir. Ya‘ni, sobiq SSSRning dahriylik siyosati diniy radikalizm va ekstremizmning rivojlanishini ta‘minladi” [5, – B. 49].

Bu borada Kimsanbaeva Shaxnoza Bakridinovnaning: “afsuski, mustaqillik yillarida dinimizga berilgan imkoniyatlarni suiiste‘mol qilgan, “dinda haddan oshgan” ba‘zi yot firqalar kishilar o‘rtasida turli ixtiloflarning avj olishiga sabab bo‘ldilar” [6, – B. 144] – deyishi ham yuqoridagi fikrni tasdiqlaydi.

Yurtboshimiz Sh.Mirziyoev ta‘biri bilan aytganda: “Diniy ekstremizm, terrorizm, giyohvandlik, odam savdosi, noqonuniy migratsiya, “ommaviy madaniyat” kabi tahdidlar qancha-qancha oilalar, mamlakatlar boshiga og‘ir kulfatlar olib kelmoqda, g‘arazli kuchlar hali ongu tafakkuri to‘la shakllanib ulgurmagani bolalarni o‘z ota-onasi, Vataniga qarshi qo‘yib, ularning hayotiga zomin bo‘lmoqda. Shuning uchun biz ota-onalar, ustoz-murabbiylar, jamoatchilik, mahalla-ko‘y bu masalada hushyorlik va ogohlikni yanada oshirib, buyuk ma‘rifatparvar bobomiz Abdurauf Fitrat aytganidek, bu dunyo haqiqatan ham kurash maydoniga, sog‘lom tan, o‘tkir aql va yaxshi axloq esa bu kurashning quroliga aylanib borayotganini chuqur anglab, shu borada jaholatga qarshi ma‘rifat asosida ish olib borishimiz zarur” [7, – B. 496].

Zero, terrorizm, shuningdek, uning oqibatlarini zamonaviy dunyo oldida turgan asosiy va eng xavfli muammolardan biridir. Bu demokratik mamlakatlarda ham, siyosiy o‘tish bosqichidagi davlatlarga ham birdek taalluqlidir. Terrorizm ko‘pchilik davlatlar xavfsizligiga tobora ko‘proq

tahdid solayotgani hozirgi zamon haqiqatidir. Har qanday davlat, har qanday shaxs uning qurboniga aylanishi mumkin [8, – С. 164].

Umumiy qilib aytganda, dindan dezintegratsiya maqsadlarida foydalanish jamiyat uchun jiddiy salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Bunday yondashuv fuqarolar oʻrtasida birdamlikni zaiflashtirishi va ijtimoiy xavfsizlikka tahdid solishi mumkin. Yoshlar maʼnaviyatiga kelsak, bunday holat ularning adashishlariga, toʻgʻri yoʻldan chalgʻishlariga va zalolat botqogʻiga gʻarq boʻlishlariga sabab boʻlishi mumkin. Shu sababli, dindan ijobiy maʼnoda, birlik va hamkorlik yoʻlida foydalanish har qanday jamiyat uchun muhimdir.

Oʻzbekistonning rivojlanish yoʻlida milliy qadriyatlarni, jumladan dinni ham, toʻgʻri yoʻnalishda saqlab qolish muhim ahamiyatga ega. Bu yoshlar oʻrtasida maʼnaviy qadriyatlarni mustahkamlashga yordam beradi va jamiyatdagi tinchlik va barqarorlikni saqlab qolishga xizmat qiladi. Chunonchi, yurtboshimiz Shavkat Mirziyoev taʼkidlaganidek: “Bugungi tez oʻzgarayotgan dunyo insoniyat oldida, yoshlar oldida yangi-yangi, buyuk imkoniyatlar ochmoqda. Shu bilan birga, ularni ilgari koʻrilmagan turli yovuz xavf-xatarlarga ham duchor qilmoqda. Gʻarazli kuchlar sodda, gʻoʻr bolalarni oʻz ota-onasiga, oʻz yurtiga qarshi qayrab, ularning hayotiga, umriga zomin boʻlmoqda. Bunday keskin, tahlikali sharoitda biz ota-onalar, ustoz-murabbiylar, jamoatchilik, mahalla koʻy bu masalada hushyorlik va ogohlikni yanada oshirishimiz kerak. Bolalarimizni birovlarining qoʻliga berib qoʻymasdan, ularni oʻzimiz tarbiyalashimiz lozim” [89, – B. 25].

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, desekulyarizatsiya jarayoni davlat va jamiyatning barqarorligi hamda rivojlanishiga bevosita taʼsir qiladi. Diniy qadriyatlarni dezintegratsiya vositasiga aylantirish nafaqat ijtimoiy birdamlikni zaiflashtiradi, balki maʼnaviy boshqaruvni yoʻqotib, yosh avlodning maʼnaviy yoʻnalishlariga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Shu bois, din jamiyatni birlashtiruvchi, oʻzaro hurmat va hamjihatlikni targʻib qiluvchi omil sifatida qoʻllanilishi lozim. Bu yondashuv nafaqat fuqarolar oʻrtasida birdamlikni mustahkamlaydi, balki yoshlarning maʼnaviy qadriyatlariga asoslangan sogʻlom jamiyatni shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Каримов Ж. ва бошқалар. Диний ақидапарстлик, экстремизм ва терроризмга қарши курашнинг маънавий-маърифий асослари: ўқув қўлланма. – Т.: 2021.
2. Лебедева Г.Н., Давыденкова А.Г. Десекуляризация мира: всерьез и надолго? Журнал «Вестник Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина». 2012.
3. Шишков А. Некоторые аспекты десекуляризации в постсоветской России./ Научный журнал: Государство · Религия · Церковь в России и за рубежом. №2 (30). 2012.
4. Камилов Д.З. Секуляризация жараёнининг ижтимоий-фалсафий таҳлили. Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган Диссертацияси. - Т.: 2021.
5. Дониёров Х.Т. Ўзбекистоннинг миллий демократик давлатчилик тараққиётида дунёвийлик ва динийлик мутаносиблигининг аҳамияти: Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертацияси. - Т.: 2020.
6. Кимсанбаева Ш. Аждодларимиз диний меросининг миллий ўзликни англашга таъсири: Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертацияси. - Т.: 2019.
7. Мирзиёев Ш.М. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. 2-жилд – Тошкент: Ўзбекистон, 2018.
8. Галкина Е. В. , Койбаев Б. Г. Лижневосточная политика России через призму борьбы с международным терроризмом и экстремизмом. Политические науки. Северо-кавказский федеральный университет.
9. Мирзиёев Ш. М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш, юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017.

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 5, СОН 2

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

VOLUME 5, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000